

PRIORIDADE PROCESSUAL À POPULAÇÃO IDOSA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DO PODER JUDICIÁRIO DO CEARÁ

PROCEDURAL PRIORITY TO THE ELDERLY POPULATION IN PROCEEDINGS OF THE JUDICIAL POWER OF CEARÁ

Carolina Andrade do Nascimento¹

João Celso Moura de Castro²

Resumo: O artigo acadêmico aborda a questão da prioridade processual concedida à população idosa durante a tramitação de processos no Poder Judiciário do Ceará. O objetivo principal é analisar a eficácia e a aplicação desse mecanismo de priorização, considerando os desafios enfrentados pelos idosos no acesso à justiça. O estudo examina as bases legais que respaldam a prioridade processual para essa faixa etária, destacando a legislação nacional e estadual pertinente. Além disso, são avaliados os impactos práticos dessa prioridade nas cortes cearenses, levando em conta o tempo de tramitação, a resolutividade dos casos e a satisfação dos idosos com o processo judicial. A pesquisa também investiga eventuais obstáculos à implementação efetiva da prioridade processual, como a demanda crescente por serviços judiciários e possíveis entraves burocráticos. Com base em análises qualitativas e quantitativas, o artigo busca fornecer insights sobre a efetividade da medida e propor recomendações para aprimorar a prestação jurisdicional aos idosos no Ceará. Em última instância, o estudo contribui para o debate sobre a acessibilidade à justiça e a proteção dos direitos da população idosa no contexto do sistema judiciário cearense.

Palavras-chave: Idoso, Tramitação Processual, Poder Judiciário.

Abstract: The academic article addresses the issue of procedural priority granted to the elderly population during the processing of cases in the Judiciary of Ceará, Brazil. The main objective is to analyze the effectiveness and application of this prioritization mechanism, considering the challenges faced by the elderly in accessing justice. The study examines the legal foundations that support procedural priority for this age group, highlighting relevant national and state legislation. Additionally, the practical impacts of this priority in Ceará's courts are evaluated, taking into account processing times, case resolution, and the satisfaction of the elderly with the judicial process. The research also investigates potential obstacles to the effective implementation of procedural priority, such as the growing demand for judicial services and possible bureaucratic hurdles. Based on qualitative and quantitative analyses, the article seeks to provide insights into the effectiveness of the measure and propose recommendations to enhance judicial services for the elderly in Ceará. Ultimately, the study contributes to the discourse on access to justice and the protection of the rights of the elderly population within the context of the Ceará judicial system.

Keywords: Elderly, Procedural Processing, Judiciary.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: carolinah-c@hotmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoacelso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

À luz das percepções de diversos estudiosos, o princípio da dignidade da pessoa humana é caracterizado conceitualmente de maneira filosófica e abstrata, destacando o valor inerente à moralidade, espiritualidade e honra que pertencem a todos os indivíduos, sem distinção entre cidadãos. Em essência, é compreendido como abrangendo as necessidades fundamentais de cada pessoa.

A partir dessa base, este artigo acadêmico aprofunda-se na intrincada interseção desse princípio com os domínios da população idosa, tramitação processual e o poder judiciário. Por meio de uma análise da priorização de indivíduos idosos nos processos judiciais do Ceará, Brasil, o estudo busca explorar como o princípio amplo da dignidade humana é operacionalizado no contexto dos procedimentos legais, assegurando acesso equitativo à justiça para os idosos.

Essa concepção está firmemente estabelecida como um dos pilares fundamentais da República, conforme definido no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, constituída pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988, online).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como um de seus principais focos de estudo a lei nº 10.741/2003, que estabelece o Estatuto do Idoso. Além disso, ele contribui para uma análise crítica da tramitação processual das questões legais envolvendo pessoas octogenárias no tribunal de justiça do estado do Ceará. O trabalho também explora os direitos das pessoas idosas, com ênfase na identificação das questões jurídicas mais prevalentes. Por fim, é avaliado o papel e desempenho do Ministério Público do Estado do Ceará na defesa dos direitos das pessoas idosas.

A legislação em questão visa estender os direitos e garantias já presentes na Constituição aos idosos. No entanto, apesar de ser uma lei que preconiza direitos notáveis, a realidade atual evidencia uma disparidade no acesso dos idosos à justiça em comparação com outros grupos etários (ALVES, 2016).

Após a promulgação do Estatuto do Idoso, o autor Freitas Junior (2006) sugere que a discussão sobre os critérios para definir uma pessoa como idosa foi encerrada com a publicação da lei nº 8.842/2004, que instituiu a Política Nacional do Idoso. (BRASIL, 1994).

Isso resultou em um padrão nacional que considera como idosa qualquer pessoa com mais de 60 anos (ALVES, 2016).

Apesar da definição legal da idade para ser considerado idoso, há situações de super prioridade. Pessoas com mais de 80 anos têm atendimento prioritário em casos como assistência médica (exceto emergências) e na tramitação de processos judiciais e administrativos, conforme estabelecido na Lei nº 13.466/2017, que modifica os artigos 30, 15 e 71 do Estatuto do Idoso (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018).

Com as mudanças na lei, os tribunais passaram a considerar a prioridade especial para indivíduos acima de 80 anos em suas decisões. É fundamental diferenciar os casos de super prioridade e prioridade legal, e isso será abordado posteriormente no trabalho. Importante ressaltar que essa prioridade não está restrita apenas à questão de saúde, podendo abranger outros contextos, como aspectos administrativos.

Este trabalho tem como objetivo principal analisar e identificar os direitos das pessoas idosas, especialmente daqueles com mais de 80 anos, e como o sistema jurídico brasileiro, particularmente o Judiciário, lida com essa questão. O acesso à justiça no Brasil nem sempre é simples e muitas vezes é caracterizado pela morosidade processual, o que pode comprometer a eficácia das soluções jurídicas, especialmente para os idosos com mais de 80 anos.

Portanto, é imperativo destacar a importância de uma atenção especial a essa parcela da população, reconhecendo que os idosos não podem ser tratados de maneira igualitária em relação aos demais grupos. A escolha desse tema é justificada pela disparidade no acesso à justiça enfrentada pelos idosos em comparação com outros grupos.

As regulamentações legais asseguram um acesso prioritário aos idosos, especialmente aqueles com mais de 80 anos, por meio do Estatuto do Idoso e jurisprudências. Um exemplo pode ser observado no caso (AI 21543606320178260000) (BRASIL, 2017), no qual um indivíduo habilitado de 66 anos solicitou ao juiz a super prioridade garantida aos idosos com mais de 80 anos, conforme a Lei nº 13.466, de 2017, e o inciso 5º do artigo 71 do Estatuto do Idoso. No entanto, o pedido foi negado, indicando que, apesar da idade e da doença grave crônica, ele seria elegível para uma dupla prioridade legal, mas não para acesso prioritário. (BRASIL, 2003).

A busca por conhecimento sobre o tema abordado artigo se concentra, em especial, na análise das medidas adotadas pelo Estado e em como essas medidas são implementadas. Devido à lentidão do sistema judiciário e à falta de preparo dos profissionais públicos em relação aos idosos, é necessário reconhecer e abordar essas questões. O trabalho busca ampliar

o entendimento dos fatores que contribuem para a distância entre os idosos e o sistema judiciário, seja do ponto de vista social ou econômico.

O estudo realizado é baseado em uma revisão teórico-bibliográfica (MARCONI; LAKATOS, 2007). Quanto ao método de abordagem, é de natureza indutiva, baseado em um processo mental que parte de premissas específicas para inferir uma verdade geral e universal, a partir de dados particulares confirmados (MARCONI; LAKATOS, 2017)

Quanto ao método de procedimento, foi utilizado o método monográfico. Finalmente, a interpretação jurídica crítica e reflexiva qualitativa foi empregada, com base em fontes de pesquisa bibliográfica do tipo documental indireta, que apresentam posicionamentos doutrinários, artigos científicos, legislação e jurisprudência para fundamentar as conclusões alcançadas por este estudo. (MARCONI; LAKATOS, 2017)

2 O IDOSO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI Nº 10.741/2003

O idoso é uma parcela da população que merece especial atenção e proteção, tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei nº 10.741/2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Essas normas buscam assegurar os direitos fundamentais e garantir uma vida digna para os idosos no Brasil. (BRASIL, 2003).

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei nº 10.741/2003. Isso inclui todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003).

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2003).

No Brasil quase não se era tratado sobre a população idosa, porém, a Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo específico aos direitos sociais, no qual consta a proteção aos idosos, que se passou a inserir o idoso de forma mais consistente. É tratado nos artigos 229 e 230, contudo, foi-se resumido de forma rasa a apenas esses dois dispositivos.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. (BRASIL, 1998, online)

Posteriormente, houve a criação do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003. Essa lei é específica para a proteção dos direitos dos idosos e estabelece diversas medidas de garantia e promoção desses direitos. Lá é descrito em onde em seu artigo 1º, a pessoa idosa para a ser reconhecida socialmente como tal todo e qualquer cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. Com isso, ela também adquire alguns direitos e garantias previstos na Carta Magna de 1988, posteriormente codificada no Estatuto da Pessoa Idosa.

Com isso, alguns pontos são relevantes devem ser destacados: Proteção contra violência e negligência, visto que a lei estabelece algumas medidas de proteção aos idosos contra qualquer forma de violência, abuso, maus-tratos, negligência, discriminação ou exploração. Prioridade processual, em razão dos idosos terem prioridade na tramitação dos processos judiciais em que sejam parte ou intervenientes, assegurando-lhes celeridade e efetividade no acesso à justiça.

A prioridade na tramitação processual abrange todos os atos e diligências do processo em que foi deferida. Isso inclui o direito de atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos do Poder Judiciário. (BRASIL; CASA CIVIL, 2022).

Por fim, prioridade absoluta, pois conforme o Estatuto do Idoso estabelece que os idosos têm prioridade absoluta na efetivação de seus direitos, devendo ser atendidos de forma preferencial em todas as políticas públicas e em qualquer relação jurídica.

Já em seu artigo 2º, é visível a presença de alguns desses direitos fundamentais, como o da “a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, 2003).

Ademais, ainda constituem direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à cidadania etc. Possui, inclusive, a garantia de atendimento prioritário em diversos segmentos de serviços públicos e privados que dispõem de prestação de serviço a população em geral.

Essas são algumas das principais disposições da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso que buscam garantir os direitos e a proteção dos idosos. É fundamental que essas normas sejam efetivamente implementadas e que a sociedade como um todo esteja comprometida em respeitar e promover a dignidade e o bem-estar dos idosos.

Com o ensejo, destaca-se a celeridade processual de pessoas idosas em

conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Por constituírem uma parte da população em que a saúde pode ser mais frágil, é oportuno realizar uma reflexão sobre a forma socioeconômica em que esse idoso é inserido perante a sociedade, e em como os três poderes junto do Estado os trata.

2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana a luz do Idoso

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos mais importantes do ordenamento jurídico brasileiro e está intimamente relacionado à proteção dos direitos dos idosos. Ele estabelece que toda pessoa, independentemente de sua idade, deve ser tratada com respeito, valorização e consideração, garantindo-lhe condições de vida digna.

Ademais, leva o ponto de princípios básicos inerentes a todos, devendo existir a aplicação de forma mais célere ao idoso. Diante disso, é tratado na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, onde diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República.

Assim pelo fundamento da dignidade da pessoa humana, a Constituição garante ao Idoso o pleno acesso à Justiça. O que a transposta velozmente para uma situação de igualdade de condições nesse acesso dentro da sociedade brasileira, tendo como expoente um princípio que oriente o Estado de Direito Democrático. (ALVES, 2016).

Para a autora Aline Ribeiro (2020), o princípio da dignidade da pessoa humana se refere nada mais nada menos à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo.

Pode-se afirmar que a dignidade é a qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, devendo, inclusive, ser reconhecida, respeitada, promovida e acima de tudo protegida. Não pode, entretanto, (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada), já que existe em cada ser humano como algo que lhe é inerente. (JUNIOR, 2014).

Conforme art. 1º da Declaração Universal da ONU; todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 1.

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

(UNICEF – Declaração Universal dos Direitos Humanos).

No contexto dos idosos, o princípio da dignidade da pessoa humana adquire ainda mais relevância, pois busca assegurar que eles tenham seus direitos fundamentais respeitados e protegidos. A Constituição Federal garante igualdade de direitos e proíbe qualquer forma de discriminação em face da idade, pois possui escopo de que sejam respeitados os direitos dos idosos e garante também um tratamento digno.

Em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana, aplicado ao contexto dos idosos, busca garantir que eles sejam tratados com respeito, valorização e consideração, assegurando-lhes uma vida digna em consonância com seus direitos fundamentais. Esse princípio orienta a formulação de políticas públicas, a atuação dos profissionais e a conscientização da sociedade sobre a importância de assegurar a proteção e a promoção dos direitos dos idosos.

3 O ESTATUTO DO IDOSO.

O idoso no Brasil começa a ser encarada pelas suas características específicas, seja pela situação física, social, saúde, dentre outras, de outro modo no Brasil, sobre um diferente prisma pelo ordenamento jurídico brasileiro com a advinda da Lei 10.741 de Outubro de 2003 – O Estatuto do Idoso, a pessoa idosa passa a ter uma gama de direitos essenciais a sua qualidade de vida, que visam o seu bem-estar da pessoa idosa. (BRASIL, 2022).

O Estatuto do Idoso, criado e inserido desde 2003 ao ordenamento jurídico brasileiro vem com escopo de garantir os direitos e a proteção dos idosos. Essa lei apresenta em uma única e ampla peça legal muitas das leis e políticas previamente aprovadas. Incorpora novos elementos e enfoques, dando um tratamento integral ao estabelecimento de medidas que visam proporcionar o bem estar dos idosos e com uma visão de longo prazo.

Esse novo instrumento conta com 118 artigos versando sobre diversas áreas dos direitos fundamentais e das necessidades de proteção dos idosos, objetivando reforçar as diretrizes contidas na Política Nacional do Idoso, muitas já asseguradas pela CF/1988 (CAMARANO; PASINATO, 2004).

Entre as principais disposições do estatuto, destacam-se o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à moradia, ao transporte, ao trabalho, à previdência social e à participação na vida familiar e comunitária. O estatuto também estabelece a prioridade do idoso como destinatário de políticas públicas, bem como o respeito à sua autonomia, dignidade e integridade física e moral.

Ademais, fatídica lei busca dar uma prioridade absoluta aos idosos na efetivação de

seus direitos em diversas áreas abrangidas pelas políticas públicas e principalmente em relações jurídicas. O Estatuto estabelece que os idosos têm prioridade na tramitação dos processos judiciais em que sejam parte ou intervenientes, assegurando-lhes celeridade e efetividade no acesso à justiça.

Essa prioridade na tramitação processual busca levar em consideração as necessidades e peculiaridades dos idosos, como a idade avançada, a possível fragilidade física, a urgência na solução de questões que afetam sua qualidade de vida e a garantia de acesso à justiça em tempo adequado. Essa medida tem o propósito de evitar que os idosos enfrentem longos períodos de espera e possam ter seus direitos reconhecidos e resolvidos de forma mais ágil.

No entanto, é fundamental que haja uma efetiva implementação e fiscalização dessas normas para que os direitos dos idosos sejam garantidos na prática. É responsabilidade de todos, sociedade e governo, assegurar que o Estatuto do Idoso seja efetivamente cumprido e que os idosos tenham uma vida digna, com respeito, cuidado e oportunidades adequadas às suas necessidades. Essa medida contribui para a promoção da justiça e para a proteção dos direitos dos idosos, reforçando a importância de se respeitar e valorizar essa parcela da população em todas as esferas da sociedade.

4 A PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

A prioridade na tramitação de processos judiciais é um aspecto importante do sistema jurídico brasileiro. Esta prioridade está prevista no artigo 1.048 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que estabelece um conjunto de requisitos ou condições para sua aplicabilidade. (SILVA, 2016).

Os procedimentos judiciais que têm prioridade de tramitação incluem aqueles em que a parte ou interessado seja pessoa natural com idade igual ou superior a 60 anos, portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88, e os procedimentos judiciais regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90). (CARNEIRO, 2021).

A prioridade na tramitação processual abrange todos os atos e diligências do processo em que foi deferida, incluindo o direito de atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos do Poder Judiciário. (CARNEIRO, 2021).

No entanto, apesar da intenção da norma e do legislador de que um processo com

prioridade seja rápido e eficiente, na prática nem sempre é assim que acontece¹. Existem casos em que a demora na solução de casos com prioridade é mais comum do que parece. (SILVA, 2016).

Além disso, a prioridade na tramitação processual não cessa com a morte do beneficiado, sendo extensiva ao cônjuge supérstite ou ao companheiro em união estável, no caso de sucessão processual por morte da parte. (CARNEIRO, 2021).

Em resumo, a prioridade na tramitação de processos judiciais é um aspecto crucial do sistema jurídico brasileiro, destinado a garantir a eficiência e a justiça no tratamento dos casos mais urgentes ou sensíveis. No entanto, sua implementação prática pode ser desafiadora e requer uma constante revisão e ajuste para garantir que ela esteja cumprindo seu propósito pretendido.

4.1 A prioridade para Idosos acima de 60 anos.

Dentre todos os princípios presentes no ordenamento jurídico como forma de proteção e promoção dos direitos inerentes aos idosos no Brasil, podemos destacar a superpriorização dos idosos, que busca garantir uma prioridade absoluta em todas as esferas da sociedade.

Com o crescimento da população idosa brasileira, tanto em termos absolutos como relativos, tem provocado alterações profundas na sociedade. Uma das áreas de maior preocupação além da disponibilidade de mecanismos de atendimentos adequados a saúde, é a do processo judicial. (JÚNIOR; NERY, 2019).

No processo judicial, os idosos têm prioridade na tramitação das ações em que sejam partes ou intervenientes, assegurando-lhes celeridade e efetividade no acesso à justiça. Além disso, o Estatuto prevê ações de conscientização, combate à violência, exploração e abuso financeiro contra os idosos, buscando garantir seu direito à dignidade e integridade pessoal. (MELZER, 2022).

Ao analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre essa questão tem sido pautado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo respeito aos direitos fundamentais dos idosos. O tribunal reconhece que os idosos possuem uma proteção especial, considerando a idade avançada que pode acarretar dificuldades físicas, cognitivas e emocionais, o que pode impactar na capacitação de enfrentamento do processo judicial.

Ademais, o entendimento predominante dos tribunais é que os idosos possuem

direito à prioridade na tramitação dos processos judiciais em que sejam partes ou intervenientes, independe o tipo da lide. E tal prioridade se aplica a todas as fases do processo, abrangendo ações cíveis como criminais. Porém, ressalta-se que essa prioridade não implica em uma preferência absoluta, mas sim em um tratamento diferenciado e adequado às necessidades dos

idosos, como forma de assegurar o exercício pleno de seus direitos e garantir também a efetividade da prestação processual. (TJ-SP – Agravo de Instrumento nº 2242516-56.2019.8.26.0000).

A superpriorização dos idosos, prevista no Estatuto do Idoso, reforça a necessidade de se reconhecer a importância e a dignidade da pessoa idosa em nossa sociedade. É um compromisso com a justiça social e com o respeito aos direitos humanos. Assim, cabe a todos nós, como sociedade, garantir a implementação e o cumprimento dessas normas, para que os idosos possam desfrutar de uma vida plena, com respeito, inclusão e qualidade de vida.

Por fim, frisa-se o entendimento da 3ª turma do STJ, onde houve um indeferimento de provimento sobre um caso em que a empresa solicitou a prioridade processual pois um dos executados era um idoso. Contudo, conforme expressa o Min. Relator Villas Bôas Cueva:

O STJ e o Supremo Tribunal Federal, em suas normas internas, condicionam a prioridade de tramitação para o idoso à comprovação de idade e ao pedido por parte do próprio idoso interessado. Ele lembrou que o entendimento está de acordo com a regra prevista no artigo 18 do CPC, segundo a qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. (CONSULTOR JURÍDICO, 2019, *online*).

O ministro fundamenta decisão da REsp 1801884 dizendo que parte da doutrina entende a necessidade do requerimento na justificativa de que nem toda tramitação prioritária será benéfica ao idoso, especialmente em processos nos quais existe uma grande possibilidade do resultado ser desfavorável ao idoso.

4.2 A super prioridade processual para Idosos acima de 80 anos.

A super prioridade processual para idosos acima de 80 anos é uma importante medida legal que busca garantir que os casos judiciais envolvendo pessoas nessa faixa etária sejam tratados com prioridade máxima. Reconhecendo a vulnerabilidade e os desafios enfrentados pelos idosos mais idosos, essa iniciativa visa proporcionar-lhes um acesso mais rápido à Justiça e uma solução ágil para suas demandas legais.

Com isso, após a mudança do Estatuto já mencionada anteriormente, houve a criação de uma prioridade além da já existente para pessoas idosas. Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e na proteção aos idosos, essa super prioridade processual reconhece as necessidades especiais dos idosos acima de 80 anos. Posto isso, no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 13.466 de 2017, acrescentou os dizeres em seu art. 3º inciso 2º:

§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. (Incluído pela Lei nº 13.466/2017) (BRASIL, 2003).

Houve motivação para a mudança do critério de idade para a priorização, visto que tem crescimento a expectativa e melhora na qualidade de vida dos idosos. Após passado 16 anos da edição do Estatuto do Idoso, a visibilidade da população idosa e geral, tende a um movimento crescente de melhora, mesmo o país tendo passado e ainda estando em uma crise econômica. (MILITÃO, 2018).

É notório os mais diversos casos noticiados de pessoas idosas que passam dos 100 anos, principalmente no Brasil. Com isso, é possível corroborar para a ideia de que pessoas com 60 anos – “início” da vida idosa – em geral possuem uma boa qualidade de vida, contribuindo, assim, para o aumento na expectativa de vida. Diante dos fatos expostos, levou-se o legislador a entender que era necessário especial para idosos com mais idade, com escopo de isonomia material, garantida pela Constituição Federal.

Dessa forma, a Lei n.º 13.466/2017, acrescentou dentro das prioridades já existentes para o idoso, uma super prioridade. Possui, além, o fulcro de que em eventuais demandas, que tenham como parte pessoas de 80 anos ou acima, detenham a importância de requerer tal benefícios, visto que em alguns casos poderá ser de extrema urgência em razão de uma possível debilidade na saúde. (MILITÃO, 2018).

Nessa linha de pensamento, é necessário destacar que a população idosa no Brasil é vulnerável, por isso deve haver uma gama de políticas públicas voltadas para essa parcela da população, seja em nível federal, estadual/distrital ou municipal. Com isso, menciona-se a importância das questões de saúde ao idoso. É imperioso elencar o artigo 15 do Estatuto do Idoso, que diz:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. (grifo nosso) (BRASIL, 2003).

Para aqueles em que estão acometidos de doenças graves e até mesmo incuráveis, é necessária uma prioridade em atendimento. Contudo, muitas dessas doenças são utilizadas medicamentos de altíssimo valor, ocasionando assim, uma supressão ao tratamento de tais doenças. (SARAIVA, 2020).

Porém, é possível recorrer ao Estado para o custeamento desses medicamentos, seja

por intermédio de um advogado particular, seja pela Defensoria Pública da União em casos de medicamentos de alto custo, ou pela Defensoria Pública dos Estados para demais medicamentos. Vale ressaltar que a DPU é voltada principalmente para pessoas/ famílias que declarem comprovadamente a hipossuficiência com critério objetivo atualmente empregado é da renda familiar mensal, cujo limite da renda não ultrapasse o montante total de R\$2.000,00 (dois mil reais). Entretanto, para aqueles que ganham acima do teto permitido pela DPU, deverá ser comprovada a incapacidade de pagar um advogado. (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2023).

Dessa forma, o sistema jurídico brasileiro concede o direito de ter seus processos tratados com celeridade, ainda mais se tratando de algo de extrema urgência. Contudo, é importante ressaltar mesmo existindo a super prioridade processual isso não significa uma vitória automática, mas na realidade uma tramitação mais rápida do processo.

Essa medida visa, acima de tudo, proteger e preservar os direitos dos idosos mais idosos, garantindo-lhes um acesso mais efetivo à Justiça. Ao assegurar uma tramitação mais célere, a super prioridade processual busca proporcionar-lhes a devida atenção e cuidado, levando em consideração suas necessidades específicas e respeitando sua condição de vida avançada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a crescente relevância das questões relacionadas aos direitos da população idosa e a necessidade de garantir-lhes uma justiça mais efetiva, o presente artigo buscou analisar a implementação da prioridade processual para a população idosa na tramitação de processos do Poder Judiciário do Ceará. Ao longo da pesquisa, foi possível observar avanços significativos na legislação e nas práticas judiciais, mas também identificar desafios e áreas passíveis de aprimoramento.

Destaca-se a importância do reconhecimento da prioridade processual como um instrumento crucial para assegurar o acesso à justiça de maneira efetiva para a população idosa. A legislação brasileira, ao prever essa prerrogativa, demonstra sensibilidade às necessidades específicas desse segmento da sociedade, alinhando-se aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral aos idosos.

No entanto, a efetividade dessa medida ainda demanda uma atenção constante por parte do Poder Judiciário e demais instituições envolvidas. É imperativo que se promovam ações que visem a disseminação do conhecimento acerca da legislação de prioridade processual para

a população idosa, tanto entre os operadores do Direito quanto entre os próprios idosos. Além disso, é fundamental investir em capacitação e sensibilização dos profissionais do sistema judicial, a fim de que compreendam as peculiaridades desse grupo e estejam aptos a aplicar as medidas de forma eficaz.

Outro ponto relevante é a necessidade de aprimorar os mecanismos de fiscalização e acompanhamento da efetiva aplicação da prioridade processual. A criação de indicadores específicos, a realização de auditorias periódicas e a promoção de canais de comunicação acessíveis para receber feedbacks da população idosa são estratégias que podem contribuir para a transparência e eficiência do sistema.

Em síntese, a prioridade processual à população idosa na tramitação de processos do Poder Judiciário do Ceará representa um avanço significativo na busca por uma justiça mais inclusiva e sensível às demandas específicas desse grupo. Contudo, é preciso um esforço contínuo por parte das autoridades judiciárias, advogados, e demais atores do sistema legal, para garantir que essa medida se traduza em benefícios reais e efetivos para os idosos, promovendo, assim, uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

ALVES, Danilo. **O Acesso do idoso à Justiça**. 2016. Disponível em: <https://daniloto.jusbrasil.com.br/artigos/266504605/o-acesso-do-idoso-a-justica#:~:text=A%20lei%20n%C2%BA%2010.741%2F2003,a%20cria%20C3%A7%C3%A3o%20de%20varas%20especializadas>. Acesso em: 05 de abril de 2023.

BRASIL. **LEI Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.741.HTM. Acesso em: 29 de março de 2023.

BRASIL. **LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994**. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Pessoas com mais de 80 anos têm prioridade entre os demais idosos**. 26 de outubro de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodoeleitoral/pessoas-com-mais-de-80-anos-tem-prioridade-entre-os-demaidsidosos#:~:text=O%20Estatuto%20da%20Pessoa%20Idosa,de%2060%20anos%20de%20idade>. Acesso em: 04 de abril de 2023.

BRASIL. CAMARÁ LEGISLATIVA. **Comissão aprova novas regras para prioridade de idosos em processos judiciais**. Disponível em:

<https://www.camara.leg.br/noticias/616422comissao-aprova-novas-regras-para-prioridade-de-idosos-em-processos-judiciais/>. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento 2243152-22.2019.8.26.0000**. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO AO IDOSO. PRIORIDADE ESPECIAL. IDOSO. Relator(a) Min. José Luiz Gavião de Almeida. São Paulo. Julgamento 17/12/2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/796641676>. Acesso em: 13 de abril de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento 215436063.2017.8.26.0000**. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. Relator(a) Min. Bonilha Filho. São Paulo. Julgamento 14/12/2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/532282266>. Acesso em: 13 de abril de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento: AI 2242516-56.2019.8.26.0000**. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL – IDOSO – PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – LITISCONSÓRCIO COM PESSOAS COM MENOS DE SESSENTA ANOS - IRRELEVÂNCIA. Relator(a) Décio Notarangeli. Data de Julgamento: 03/02/2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/805346422>. Acesso em 29 de maio de 2023.

BRASIL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. **Dúvidas frequentes**. Disponível em: <https://www.dpu.def.br/duvidas-frequentes>. Acesso em: 30 de maio de 2023.

BRASIL, CASA CIVIL. **Estatuto da Pessoa Idosa assegura direitos às pessoas com 60 anos ou mais**. 2022. GOV.BR. Disponível em: Estatuto da Pessoa Idosa assegura direitos às pessoas com 60 anos ou mais — Casa Civil (www.gov.br). Acesso em: 29 de agosto de 2023.

CARNEIRO, Raphael Funchal. **As hipóteses de prioridade de tramitação processual no Código de Processo Civil**. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/ashipotese-de-prioridade-de-tramitacao-processual-no-codigo-de-processo-civil/1297712713>. Acesso em 28 de maio de 2023.

COSTA, Daniel F. O. **A pessoa idosa e o direito à celeridade processual**. 01 de setembro de 2010. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/17313/a-pessoa-idosa-e-o-direito-aceleridade-processual>. Acesso em: 07 de abril de 2023.

CAMARANO, A. A.; PASINATO, M. T. **O envelhecimento populacional na agenda das políticas públicas**. In: CAMARANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Rio de Janeiro: Ipea, 2004.

DIAS, Marvyn. **Pessoa idosa possui prioridade na tramitação processual**. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pessoa-idosa-possui-prioridade-natramitacao-processual/747719528>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

FONSECA, Ana Carolina Sartori. **Como funciona a prioridade no atendimento dos idosos?** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/como-funciona-a-prioridade-no-atendimento-dos-idosos/1528973190>. Acesso em: 31 de maio de 2023.

JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa. **Leis Processuais Civis Comentadas e Anotadas**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/leis-processuais-civis-comentadas-e-anotadas/1153056402>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

JUNIOR, Iran Chaves Garcia. **A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO**. 2014. Dissertação de Mestrado Acadêmico em Ciências Jurídicas da UNIVALI. Disponível em: <https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/1649/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20IRAN%20Chaves%20Garcia%20junior%20%20final.pdf>. Acesso em:

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. - 5. ed. - São Paulo: Atlas 2007.

MEDINA, José. **Código de Processo Civil Comentados**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/art-1045-livrocomplementar-disposicoes-finais-e-transitorias-codigo-de-processo-civilcomentado/1279972111>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

MELZER, Fátima Solange. **O idoso e seus direitos**. 2022. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-idoso-e-seus-direitos/1537322318>. Acesso em: 29 de maio de 2023.

MILITÃO, Pedro. **Você sabe o que é a Super Prioridade Processual?** 2018. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-a-super-prioridadeprocessual/726891642>. Acesso em 31 de maio de 2023.

MOSSINI, Roberta. **Pedido de prioridade de tramitação processual por idade deve ser feito pelo próprio idoso**.

2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/pedido-de-prioridade-detramitacao-processual-por-idade-deve-ser-feito-pelo-proprio-idoso/717675612>. Acesso em: 27 de maio de 2023.

PEREIRA, Aline Ribeiro. **Dignidade da Pessoa Humana: entenda o importante Princípio**. 2023. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/principio-da-dignidade-da-pessoahumana/>. Acesso em:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei 13466/17 | Lei nº 13.466, de 12 de julho de 2017**. Jusbrasil, 2018. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/477718190/lei-13466-17>. Acesso em 10 de abril de 2023.

SILVA, Ezequiel Pereira da. **A prioridade da tramitação de processos e a realidade de sua aplicação na prática**. 2016. Jusbrasil. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/aprioridade-da-tramitacao-de-processos-e-a-realidade-de-sua-aplicacao-na-pratica/385521895>. Acesso em: 21 de agosto de 2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. TJCE. **Justiça estadual prioriza ações de pessoas idosas e julga 38,2 mil processos na Primeira Instância**. 06 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/justica-estadual-prioriza-acoes-depessoas-idosas-e-julga-382-mil-processos-na-primeira-instancia/>. Acesso em: 29 de março de 2023.

UNICEF. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.